

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ НУКРАКОН

Исмаилов Джамшид Кабилжонович

Общество с ограниченной ответственностью «Узбекский проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт геотехнологии и
цветной металлургии «O`zGEORANGMETLITI»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16810300>

Аннотация. Представлены результаты комплексного исследования вещественного состава серебряносодержащих сульфидных руд месторождения Нукракон. Изучены минералогические, химические и текстурные характеристики руд. Определены формы нахождения благородных металлов и установлены оптимальные технологии их извлечения.

Выявлено, что содержание золота в рудах варьируется от 1,20 до 2,11 г/т, серебра от 33,98 до 217,5 г/т. Установлено значительное содержание кварца (40–50%) и алюмосиликатов (35–55%). Определены основные рудные минералы: пирит, арсенопирит, марказит, пираргирит, сфалерит, акантит, галенит.

Исследованы формы нахождения серебра в рудах: в смешанно-сульфидных рудах 80–85% серебра находится в виде самостоятельных зёрен, в сульфидных рудах — 70–90%. Выявлены различия в распределении серебра по типам руд, что определяет необходимость индивидуального подхода к их переработке.

Ключевые слова: серебряносодержащие руды, сульфидные руды, месторождение Нукракон, минералогический состав, химический состав, благородные металлы, золото, серебро, формы нахождения металлов, рудные минералы, технологические характеристики, вещественный состав, текстурные характеристики, переработка руд.

Введение. Исследование вещественного состава серебряносодержащих сульфидных руд представляет собой важное направление в современной горнодобывающей промышленности. Актуальность исследований обусловлена стремительным развитием рынка драгоценных металлов и необходимостью рационального использования минеральных ресурсов. Золото и серебро являются стратегически важными благородными металлами, востребованными как на внутреннем, так и на международном рынках.

Сульфидные руды, содержащие благородные металлы, представляют собой сложную для переработки минеральную массу. Для их обогащения требуются инновационные технологии, учитывающие особенности их вещественного состава. Комплексное изучение минералогических характеристик, химического состава и физико-химических свойств таких руд является ключевым фактором для разработки эффективных методов извлечения ценных компонентов. Кроме того, исследование направлено на минимизацию экологического воздействия горнодобывающей промышленности на окружающую среду.

Цель данного исследования заключается в комплексном изучении вещественного состава серебросодержащих сульфидных руд, включая их минералогические, химические и текстурные характеристики. Основная задача — определение форм нахождения благородных металлов (золота и серебра), а также разработки оптимальных технологий переработки и извлечения.

Методика исследования:

- отбор представительных проб руд из различных участков месторождений;
- изучение минерального состава руд с использованием оптической микроскопии, сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа;
- определение форм нахождения золота и серебра;
- определение содержания основных элементов и компонентов с помощью методов атомно-эмиссионной спектрометрии, рентгенофлуоресцентного анализа и других современных методов.

Анализ и интерпретация результатов включают обобщение полученных данных, их статистическую обработку и формулирование рекомендаций по выбору технологий переработки руд на основе их вещественного состава и характеристик.

Анализ и результаты

Вмещающие породы месторождений характеризуются присутствием кварца, преимущественно в песчаниках и алевролитах, а также глинисто-гидрослюдистыми и серицитовыми компонентами сланцевых отложений. В составе руд также присутствуют лейкоксен и рутил в концентрациях до 1%, обломочные минералы (циркон, турмалин, апатит, хлорошпинель, анатаз). Жильный кварц занимает от 5,0 до 20,0% объёма рудных залежей. Содержание карбонатов варьируется в пределах 1,0 – 3,0%.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Главные рудные минералы включают пирит, арсенопирит, марказит, пираргирит, сфалерит, акантит, блёклые руды, пирротин и галенит. Сульфиды могут достигать до 10% весового содержания, при этом пирит и арсенопирит составляют от 80,0 до 95,0% от общего количества сульфидов. Концентрация сульфидов варьируется от 3,0 до 5,0%.

Преобладающими текстурами являются вкрапленные структуры. Золотосеребряная минерализация представлена единичными карбонат-сульфид-сульфосодержащими кварцевыми жилами мощностью до 1,0 метра или их сериями, а также мелкими и микроскопическими жилами, гнёздами и линзами в интенсивно дислоцированных сульфидоносных песчаниках, алевролитах и сланцах.

Наблюдается значительное увеличение содержания глинистых минералов, замещающих серицит первичных руд, достигающее 50,0%. Формы нахождения благородных металлов также изменяются: самородное золото преобладает над реликтово-сульфидной формой. Серебро на глубинах до 30 метров и у поверхности преимущественно представлено кираргиритом, формирующим корки и плёнки в трещиноватом кварце и песчаниках.

Самородное серебро встречается в крайне незначительных концентрациях, преимущественно в кварцевых образованиях, где ранее присутствовали сульфосоли серебра, либо в зонах проявления раннего золотопродуктивного парагенезиса. Размер отдельных зёрен самородного серебра не превышает 0,1 мм.

В рудах месторождения установлены следующие попутные компоненты: сера сульфидная, мышьяк, сурьма, окись вольфрама, селен, теллур и кадмий. Концентрации данных элементов варьируются и требуют детального изучения для оптимизации процессов переработки и извлечения полезных компонентов. Селен содержится в сульфидах, сульфоантимонидах серебра и свинца, сульфидах железа; теллур — в гессите, пирите, арсенопирите, кадмий — в сфалерите.

В рамках проведённого исследования был проанализирован ряд проб месторождения Нукракон, результаты которых представлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 - Химический состав проб изученных смешанно-сульфидных руд

Рисунок 2 - Химический состав проб изученных первичных сульфидных руд

Эти данные включают в себя детальный анализ химического состава, минералогического состава и характеристик минеральных фаз, а также исследование форм нахождения и взаимосвязи серебра и золота с рудными минералами. Анализ проводился на основе микроскопических исследований, что позволило получить максимально полную картину распределения ценных компонентов.

Согласно полученным данным, содержание золота в пробах варьируется от 1,20 до 2,11 г/т, что свидетельствует о неоднородности распределения благородного металла в рудах. Серебро демонстрирует более широкий диапазон содержаний — от 33,98 до 217,5 г/т, что также указывает на значительную вариативность в распределении этого элемента.

Исследования минерального состава руд выявили ряд важных характеристик, которые определяют особенности их переработки. В

составе первичных руд установлено значительное содержание кварца, варьирующееся от 40,0 до 50,0%, а также алюмосиликатов, доля которых несколько выше и колеблется в пределах 35,0–55,0%.

Карбонаты присутствуют в меньшем количестве — от 1,0 до 6,0%, а содержание сульфатов достигает порядка 3,0%. Особенностью руд является повышенное содержание сульфидов — 3,5 – 4,0%, что типично для первичных минеральных образований. В незначительном количестве около 0,3% присутствует углистое вещество.

Минеральный состав руд характеризуется присутствием как основных рудных минералов (пирит, арсенопирит, халькопирит), так и редких (блёклые руды, акантит, электрум, самородное серебро и золото). В процессе выветривания образуются вторичные сульфиды — ковеллин и халькозин, при этом галенит и сфалерит отсутствуют.

В отдельных пробах обнаружены серебросодержащие минералы: миаргирит, пираргирит и кераргирит. Распределение серебра в пробах сульфидных руд существенно различается в зависимости от типа руды.

В смешанно-сульфидной руде основная часть серебра — от 80,0 до 85,0% — находится в виде самостоятельных зёрен или в открытых сростках с другими минералами. Дополнительно, примерно от 5,0 до 10,0% серебра связано с окислами и гидроокислами железа, а ещё столько же — от 5,0 до 10,0% — ассоциировано с сульфидами и сульфосолями. Наименьшее количество, от 0 до 5,0%, приходится на долю серебра, находящегося в породообразующих минералах.

В случае сульфидной руды картина несколько иная. Здесь основная масса серебра, от 70,0 до 90,0%, также представлена в виде самостоятельных зёрен и открытых сростков. Особенность этой разновидности руды заключается в том, что серебро, связанное с окислами и гидроокислами железа, отсутствует полностью.

Заметно варьирование в количестве серебра, связанного с сульфидами и сульфосолями: этот показатель колеблется от 0 до 20,0%. Наконец, доля серебра, находящегося в породообразующих минералах, составляет от 5,0 до 10,0%.

Заключение. Эти различия в характере распределения серебра подчёркивают важность индивидуального подхода к переработке различных типов руд для достижения максимальной эффективности извлечения ценных компонентов. Смешанно-сульфидные руды требуют

иных технологических решений по сравнению с сульфидными, чтобы обеспечить наиболее полное извлечение благородных металлов.

Понимание этих особенностей позволяет разрабатывать специализированные технологические схемы, направленные на максимальное извлечение серебра и других ценных компонентов из руд с учётом их уникального минерального состава и характеристик.

Список использованных источников:

1. Санакулов К. С., Эргашев У. А., Зимина А. А., Поперечникова О. Ю. Применение комбинированных технологий для рациональной переработки особо упорных золотосульфидных руд // М.: Горный журнал, 2023. – №10. – С.4-8.
2. Исследования обогатимости сульфидных и окисленных руд золоторудных месторождений Алданского щита / П.К.Федотов, А.Е.Сенченко, К.В.Федотов, А.Е. Бурдонов // Записки Горного института, 2020. – Т. 242. – С. 218-227. DOI: 10.31897/PMI.2020.2.218
3. В.В. Лодейщиков, К.Д. Игнатьева. Рациональное использование серебросодержащих руд. – М.: Недра, 1973. – 224 с.
4. В.В. Лодейщиков. Технология извлечения золота и серебра из упорных руд. – Иркутск, 1999.- 452с.

